

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

O CENÁRIO DA COMUNIDADE LGBTQIAPN+ NO CÁRCERE BRASILEIRO: DESTAQUE PARA A INVISIBILIDADE

*THE SCENARIO OF THE LGBTQIAPN+ COMMUNITY IN BRAZILIAN PRISONS,
EMPHASIZING INVISIBILITY*

Everaldo Antônio de Jesus¹

RESUMO

Este artigo aborda o cenário desafiador enfrentado pela comunidade LGBTQIAPN+ no sistema carcerário brasileiro, com ênfase na questão da invisibilidade. A pesquisa emprega uma abordagem qualitativa, utilizando a bibliografia especializada na área para compreender as experiências vividas por membros dessa comunidade. Analisa-se a falta de visibilidade desses indivíduos dentro das prisões, evidenciando as complexidades e dificuldades que enfrentam, desde a discriminação até a ausência de políticas específicas de proteção. Como resultado, o estudo destaca a importância de reconhecer e abordar as necessidades particulares dessa comunidade no contexto prisional, propondo estratégias para promover a inclusão e garantir seus direitos fundamentais.

PALAVRAS-CHAVE: LGBTQIAPN+. Sistema Carcerário, Invisibilidade.

ABSTRACT

This article addresses the challenging scenario faced by the LGBTQIAPN+ community in the Brazilian prison system, with an emphasis on the issue of invisibility. The research employs a qualitative approach, utilizing specialized literature in the field to understand the experiences of members of this community. The lack of visibility of these individuals within prisons is analyzed, highlighting the complexities and difficulties they face, from discrimination to the absence of specific protective policies. As a result, the study emphasizes the importance of recognizing and addressing the particular needs of this community in the prison context, proposing strategies to promote inclusion and ensure their fundamental rights.

KEYWORDS: LGBTQIAPN+. Prison System. Invisibility.

¹ Doutor em Ciências da Educação, FICS.

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

INTRODUÇÃO

O sistema carcerário brasileiro é um complexo microcosmo que reflete as inúmeras facetas da sociedade, suas contradições e desigualdades. Dentro desse universo, a comunidade LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais, Pansexuais, Não-binárias e outros) emerge como um grupo marginalizado, enfrentando desafios únicos e muitas vezes ocultos sobre aspectos de diferentes realidades. (FERREIRA, 2023).

Este artigo propõe uma análise do cenário que envolve a vivência dessa comunidade no cárcere brasileiro, destacando especialmente a questão da invisibilidade que permeia suas experiências.

Diante disso, ao abordar a realidade dos indivíduos LGBTQIAPN+ atrás das grades, é imperativo reconhecer as interseccionalidades que moldam suas trajetórias no sistema penitenciário. A invisibilidade, aqui entendida como a falta de representação e reconhecimento de suas identidades específicas, contribui para a perpetuação de um ciclo de discriminação e violência, que muitas vezes passa despercebido no debate público. (BARBOSA; WEIGERT; CARVALHO, 2022).

A vulnerabilidade da comunidade LGBTQIAPN+ no cárcere não se resume apenas à exposição a formas extremas de preconceito, mas também abrange a negligência sistemática de suas necessidades particulares, sejam elas relacionadas à saúde física, mental ou à própria identidade de gênero e orientação sexual. (OLIVEIRA; ROSATO, 2018).

Este artigo busca lançar luz sobre essas questões, promovendo uma compreensão, sem intenção de esgotamento do tema, das dinâmicas presentes no sistema carcerário

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

brasileiro e fomentando discussões sobre medidas efetivas para garantir a visibilidade e os direitos dessa comunidade dentro desse contexto desafiador.

OBJETIVO

O objetivo geral da pesquisa sobre o cenário da comunidade LGBTQIAPN+ no cárcere brasileiro, com destaque para a invisibilidade, é investigar as condições atuais em que se encontram as pessoas LGBTQIAPN+ que estão encarceradas no Brasil. Analisando também a questão da invisibilidade da comunidade no cárcere brasileiro, um aspecto importante a ser investigado. Isso envolve compreender as condições de vida, os desafios enfrentados, a discriminação e a violência que podem ser vivenciadas por essas pessoas dentro do sistema prisional.

DESENVOLVIMENTO

A princípio, o primeiro tópico irá abordar o cenário do público LGBTQIAPN+ em situação de cárcere, em seguida, o segundo tópico pretende dar mais compreensão a dinâmica da invisibilidade e seus implicadores para essas pessoas nessa situação, assim como os desafios enfrentados.

1. VISÃO GERAL DA COMUNIDADE LGBTQIAPN+ NO SISTEMA CARCERÁRIO NO BRASIL

O Para entender a situação da comunidade LGBTQIAPN+ no sistema carcerário no Brasil, é importante adotar uma abordagem geral, considerando diversos aspectos que impactam a vivência dessas pessoas dentro das prisões, como a discriminação e preconceito.

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

À vista disso, essa comunidade muitas vezes enfrenta discriminação e preconceito exacerbado no ambiente carcerário. Isso pode se manifestar por meio de violência física, verbal e psicológica por parte de outros detentos, funcionários da prisão e até mesmo por outros detentos. Sendo assim: “É preciso pontuar que essas situações de violência revelam como a experiência do encarceramento para um LGBT é altamente atravessada por preconceitos de gênero e sexualidade.” (BARBOSA; WEIGERT; CARVALHO, 2022, p.1998).

Ademais, membros da comunidade LGBTQIAPN+ estão mais suscetíveis à violência e ao assédio sexual nas prisões. A falta de políticas específicas de proteção contribui para a vulnerabilidade dessas pessoas. “Tais desafios ocorrem nas experiências diárias e vão desde os apelidos ao assédio, perpassando por situações de violência.” (OLIVEIRA; ROSATO, 2018, p. 165).

Outra problemática, é a dificuldade de enfrentar obstáculos no acesso a serviços de saúde adequados, incluindo cuidados específicos relacionados à sua identidade de gênero ou orientação sexual. “Esse grupo populacional, que historicamente é colocado à margem dos meios sociais, tais como família, trabalho, acesso à justiça e à saúde, encontra nas vivências periféricas, prostituição e criminalidade.” (SOUZA *et al.*, 2020, p. 137).

Neste contexto, a legislação brasileira tem avançado em termos de reconhecimento dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, porém a implementação efetiva dessas políticas nas prisões ainda é um desafio. A falta de treinamento adequado para os funcionários do sistema carcerário pode ser um obstáculo. Sobre isso, Lima, Gitirana e Sá informam:

O presente trabalho se consubstancia em uma análise das decisões proferidas entre 2019 e 2021, a respeito do local de cumprimento de pena, no âmbito da medida cautelar na ADPF 5274 , notadamente em vista de interpretações

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

restritivas lançadas sobre corpos travestis, quadro similar ao da Resolução 01/2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT), e das Resoluções 348/2020 e 366/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A primeira, na qual se incluiu apenas as mulheres transexuais e a segunda, ampliando para travestis, parecem ter se centrado em permanências de compreensões hegemônicas sobre travestilidade (de consequência, corpo, sexo e gênero) e diferenciado a identidade de gênero entre as travestis e as mulheres trans na presença ou não do órgão biológico que caracteriza o masculino: o falo. (LIMA; GITIRANA, SÁ, 2022, p.p 1140-1141).

Além do mais, a discussão sobre programas de reabilitação e reintegração social devem ser desenvolvidos levando em conta as necessidades dessa população. Organizações da sociedade civil desempenham um papel crucial na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ no sistema carcerário. O ativismo é essencial para pressionar por mudanças nas políticas e práticas, principalmente no cenário da violência. Ferreira aduz sobre as possibilidade de violência que podem sofrer homens trans na penitenciária masculina, vejamos:

As pesquisas empíricas realizadas no passado e esta em tela apontam que é uma preocupação para os homens trans as suas manutenções em instituições penitenciárias femininas, pois consideram que estar em uma prisão masculina poderia expô-los à violência e à vulnerabilidade, particularmente a sexual. (FERREIRA, 2023, p. 209).

Em síntese, uma abordagem holística para abordar esses problemas requer a colaboração entre governos, organizações não governamentais, profissionais de direitos humanos e a sociedade em geral. Isso inclui a implementação efetiva de políticas antidiscriminatórias, treinamento para funcionários do sistema carcerário, e o desenvolvimento de programas que levem em conta as necessidades específicas da comunidade LGBTQIAPN+ no contexto prisional.

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

2. OS DESAFIOS E A INVISIBILIDADE DESSA COMUNIDADE NO CÁRCERE

A comunidade LGBTQIAPN+ enfrenta desafios específicos no sistema carcerário brasileiro. A invisibilidade e as dificuldades que essas pessoas enfrentam podem ser atribuídas a vários fatores. “O segmento populacional LGBTQ+ é marcado pela invisibilidade e por inúmeras barreiras sociais.” (SOUZA *et al.*, 2020, p. 137).

Elas frequentemente enfrentam estigma e discriminação em muitos setores da sociedade, incluindo o sistema de justiça criminal. Ressaltando que esses indivíduos são definidos pela sua genitália no cárcere, o que só reforça a invisibilidade e as múltiplas violências. Ferreira discorre sobre:

Vale destacar que historicamente, no Brasil, as mulheres e os homens transexuais são alocados em instituições masculinas ou femininas de acordo com um argumento biologicista, que define a pessoa de acordo com sua genitália. Em outras palavras, a genitália define, para essas instituições, o gênero da pessoa. (FERREIRA, 2023, p.p. 208-209).

Nesse contexto, pessoas LGBTQIAPN+ têm maior probabilidade de serem alvo de violência física, sexual e psicológica enquanto estão detidas. A falta de políticas específicas de proteção e conscientização sobre a diversidade de identidades sexuais e de gênero contribui para essa vulnerabilidade.

Ademais, a saúde física e mental dessas muitas vezes é negligenciada no sistema prisional. A falta de treinamento específico para profissionais de saúde prisionais sobre questões relacionadas à saúde LGBTQIAPN+ pode resultar em tratamentos inadequados, até mesmo em pouco caso com a situação. Dessa situação, Cunha informa:

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

Se por um lado, as políticas em saúde mental raramente abordam aspectos relativos a gênero e sexualidade, por outro, as políticas de promoção da saúde e direitos sexuais também tratam de forma secundária a saúde mental. [...] buscamos enfatizar as múltiplas violências sofridas pela população LGBT e as repercussões destas violências em seu processo de saúde mental. (CUNHA, 2021, p. 7).

Dessa falta de apoio, as consequências podem ser ansiedade e depressão, devido à falta de acolhimento. Nesse sentido, pessoas transgênero muitas vezes enfrentam desafios relacionados à sua identidade de gênero e ao uso do nome social. A falta de respeito por essas identidades pode levar à violência, discriminação, “violação do nome social, a negação de ingresso de roupas e utensílios femininos nos presídios masculinos, a prática de estupro e violência física e psicológica.” (COSTA *et al.* 2023, p. 165).

Por fim, diante dessas questões, melhorar a situação da comunidade LGBTQIAPN+ no sistema carcerário requer uma abordagem comprometida que inclua a implementação de políticas inclusivas, treinamento para profissionais do sistema prisional, conscientização sobre diversidade e respeito aos direitos humanos. O reconhecimento da diversidade de identidades e a promoção de um ambiente seguro e respeitoso são fundamentais para superar os desafios e combater a invisibilidade dessa comunidade no cárcere brasileiro.

CONCLUSÃO

A situação da comunidade LGBTQIAPN+ no sistema carcerário brasileiro é alarmante e revela uma série de desafios que esses indivíduos enfrentam durante o cumprimento de suas penas. A invisibilidade dessa população dentro das instituições penitenciárias é um dos aspectos mais preocupantes, pois evidencia a falta de políticas e

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

práticas específicas para lidar com as suas necessidades e garantir o respeito aos seus direitos humanos.

Ao longo deste artigo, exploramos as condições desfavoráveis enfrentadas pelos membros dessa comunidade no cárcere, desde a discriminação e violência por parte de outros detentos até a negligência por parte das autoridades prisionais. A ausência de políticas de inclusão e o desconhecimento generalizado sobre as diversas identidades de gênero e orientações sexuais contribuem para a perpetuação desse cenário desafiador. A invisibilidade desses indivíduos não apenas dificulta a implementação de medidas específicas para protegê-los, mas também perpetua estereótipos e preconceitos que podem resultar em tratamentos desumanos e degradantes. A falta de dados detalhados sobre a realidade da população LGBTQIAPN+ no cárcere dificulta a formulação de políticas públicas eficazes e a criação de estratégias para mitigar as violações de direitos humanos que ocorrem frequentemente nesse contexto.

Diante desse panorama, torna-se urgente a necessidade de ações concretas para combater a invisibilidade das pessoas LGBTQIAPN+ no sistema carcerário brasileiro. Isso inclui a implementação de treinamentos para profissionais penitenciários, a criação de políticas específicas de inclusão, e o estabelecimento de canais de denúncia e suporte para os detentos que enfrentam discriminação e violência com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Ao final, somente por meio de uma abordagem mais inclusiva e consciente será possível transformar o cenário da comunidade LGBTQIAPN+ no cárcere brasileiro, promovendo um ambiente mais justo, igualitário e respeitoso para todos os cidadãos, mesmo em situações tão desafiadoras como o cumprimento de penas no sistema prisional.

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Larissa; WEGERT, Mariana; CARVALHO, Salo de. Quem enxerga a população LGBT encarcerada? (a lgbtfobia institucional sob a perspectiva da criminologia crítica queer). **Revista Direito e Práxis**. 13 (3) Jul-Sep 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2022/68111>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/dCVkmqTmZ6dfNsqWhgqMFpf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

COSTA, Muryllo de Oliveira; SILVA, Antonio Carlos Santos; SOUZA, Emanuelle Silva; PEDROSO, Samara Mendes; SILVA, Laila da Massena. Condições de saúde da população LGBTQIAPN+ no sistema prisional: revisão integrativa de literatura. **Revista do Programa de Pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporâneas**. v. 8 n. 2 Mai. / Ago (2023) DOI: <https://doi.org/10.22481/odeere.v8i2.12350>. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/odeere/article/view/12350/8057>. Acesso em: 10 nov. 2023.

CUNHA, Juliana Costa. **Produção de sentidos sobre saúde mental na política de saúde integral da população LGBT de Pernambuco: produzindo memórias para ampliar horizontes**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2021. 127 f. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/44276/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Juliana%20Costa%20Cunha.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

FERREIRA, Guilherme Gomes. Questão penitenciária, gênero e sexualidade: análise do tratamento penal gaúcho para pessoas LGBTI+. **Revista Serviço Social & Sociedade**. 146 (1) Jan-Apr 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.310>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/sVmqnFvdF9Kr6nGjNnvqthR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

LIMA, Francielle Elisabet Nogueira; GITIRANA, Julia Heliodoro Souza; SÁ, Priscilla Placha. A segregação do corpo travesti no *cistema* prisional brasileiro: comentários à Medida Cautelar na ADPF 527. **Revista Direito e Práxis**. 13 (2) Apr-Jun 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2022/66855>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/YXYPvbNS9ZpY9wj9hMMdvNy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

OLIVEIRA, José Wellington de; ROSATO, Cássia Maria. “Sabe a Minha Identidade? Nada a Ver com Genital”: Vivências Travestis no Cárcere. **Revista Psicologia: Ciência e Profissão** 2018 v. 38 (núm.esp.2.), 159-174. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703000212382>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/PZFcpmSnbrBVxyqONLYxYfD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SOUZA, Luís Paulo Souza e; MINUCCI, Gabriel Silvestre; ALVES, Andrea Matias; ROAMA-ALVES, Rauni Jandé; FERNANDES, Marconi Moura. Direito à saúde das pessoas LGBTQ+ em privação de liberdade: o que dizem as políticas sociais de saúde no Brasil?

DOI: 10.5281/zenodo.10205118

Revista Caderno Ibero Americano de Direito Sanitário. v. 9 n. 2 Abr. / Jun. (2020) DOI:
<https://doi.org/10.17566/ciads.v9i2.582>. Disponível em:
<https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/582/748>. Acesso em:
10 nov. 2023.